

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613224>

УДК 622.276

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ АСФАЛЬТОСМОЛОПАРАФИНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ПРИ ДОБЫЧЕ ПАРАФИНистой НЕФТИ

Ш.Ф. Даутов, А.И. Сатаев,

магистрант 1 курса, напр. «Разработка нефтяных месторождений»

О.В. Данилова,

доц., к.э.н.,

М.К. Иснбердина,

бакалавр 3 курса, напр. «Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства»,

Институт нефти и газа, ФГБОУ УГНТУ в г. Октябрьском

Аннотация: Объектом исследования является проблема образования асфальтосмолопарафиновых отложения, определение критериев для выбора оптимальных методов борьбы отложения на скважинном оборудовании. Во мире все больше внимания в нефтяной промышленности уделяется производству трудноизвлекаемой нефти. Существуют два типа трудноизвлекаемой нефти, первый тип относится к нефти в геологических сложных построениях, а второй тип – это виды с малоподвижной нефтью. Наиболее распространенная проблема, которая возникает, и является предметом многих научных исследований – это проблема транспортировки парафинистой нефти и ее производство. Внутри НКТ накапливается отложения парафина, смола и асфальтена, что приводит к блокированию потока нефти. Чтобы этого не произошло, необходимо применить определенные методы, как химические, механические, физические, тепловые.

Ключевые слова: АСПО – асфальтосмолопарафиновые отложения, НКТ – насоснокомпрессорная труба, механический метод, отложения парафинов, тепловой метод, химический метод, физический метод

ANALYSIS ARDP FORMATION PROCESS IN THE PARAFFIN OIL PRODUCTION

Sh.F. Dautov, A.I. Sataev,

1st year undergraduate, direction "Development of oil fields"

O.V. Danilova,

Associate Professor, Candidate of Economic Sciences

M.K. Isnberdina

3st year undergraduate, direction "Operation and maintenance of technological facilities of oil and gas production",
Institute of oil and gas, FGBOU VO UGNTU in Oktyabrsky

Annotation: The subject of the research is the problem of asphaltene-resin-paraffin deposits formation, determination of criteria for the selection of optimal methods of beaver deposition on downhole equipment. In the world, more attention in the oil industry is paid to the production of hard-to-recover oil. There are two types of hard-to-recover oils, the first type refers to oils in geological complex formations, and the second type refers to the types with sedimentary oils. The most common problem that arises and is the subject of many scientific studies is the problem of transportation of paraffinic oil and its production. Wax, resin and asphaltene deposits build up inside the tubing, blocking the flow of oil. To prevent this from happening, it is necessary to apply certain methods, such as chemical, mechanical, physical, thermal.

Keywords: ARPD – asphaltene-resin-paraffin deposits, tubing pipes, mechanical method, deposits of paraffin, thermal method, chemical method, physical method

Введение.

При добыче высокопарафинистых нефтяных систем образуются асфальтосмолопарафиновые отложения (АСПО) на внутреннем слое оборудования, так и в призабойной зоне продуктивного пласта, когда температура снижается, образуется не только кристаллы парафина, но также увеличивается вязкость нефти и, следовательно, это приводит к образованию АСПО в колонне насосно-компрессорных труб (НКТ) и элементах глубинного насоса [2, 3, 7].

Для эффективного решения проблемы отложения парафина необходимо создать анализ состава нефти с целью определения места отложения парафина и типа, проведенное на рисунке 1. Отложения парафинов в производственном оборудовании влияет на потери нефтяной промышленности в несколько миллиардов долларов в год из-за: потери добычи, увеличению затрат на химические продукты, снижения мощности, отказов оборудования, дополнительного потребления энергии и увеличения количества работников оперативного дела. Существует два стадия образования АСПО, включающий факторы развития отложения.

Одним из основных факторов, влияющих на образование отложений, является скорость течения флюида. Если флюид неньютоновский, происходит более быстрое отложение парафина. В том случае, когда

происходит изменение движения жидкости от ламинарного к турбулентному режиму, скорость образования парафиновых отложений на стенках трубы снижается. Разница между температурой стенки трубы и температурой нефти приводит к формированию асфальтенов, смолы и парафина. В самом начале скорость отложения парафина будет выше, что повлияет на образование толстых отложений внутри трубы.

Образовавшийся осадок действует как изолятор и уменьшает эффективную разницу температура. Если разница между температурой нефти и стенки трубы большая, охлаждение происходит быстро, одновременно кристаллизуются парафины с малой и большой молекулярной массой, образуя слабую пористую структуру. Количество парафина, содержащегося в нефтяной композиции, может составлять до 30 процентов. В зависимости от процентов осаждения парафина разделяем нефть на мало малопарафинистую, среднепарафинистую, парафинастую [4].

Материалы и методы.

Существуют различные методы изучения удаления АСПО, в зависимости от количества и типа отложения. Следует сосредоточиться на двух направлениях, одно из которых касается предотвращения накопления, а другое – конкретного удаления АСПО. Для успешной борьбы с АСПО отложением надо определить основные термодинамические параметры, изменение температуры и давления также глубину и интенсивность отложения [1, 7]. В зависимости от метода производства, характеристик месторождения, условий разработки, каждая проблема осаждения АСПО требует индивидуального подхода.

Тепловые методы, которые используются для удаления АСПО употребляют технологии с применением электронагревателей (греющий кабель, электроподогрев), промывка горячей нефти или воды в качестве теплоносителя и острый пар. Между наиболее часто употребленным тепловым методами является применение греющего кабеля и электроподогрева. Недостатки использования этого метода заключаются: высокое потребление электроэнергии, высокая пожароопасность, ненадежности низка эффективность.

Механические методы включает в себя широкий ряд различных устройств: скребки, скребки-центраторы, эластичные шары, поршни, торпеды. Механическое удаление парафина обычно осуществляется с помощью механизма ручного привода, при котором скребки перемещаются вверх и вниз по скважине. Если скребок не опущен достаточно глубоко для очистки всего отложившегося парафина, останется отложения, которые может вызвать проблемы во время производственного процесса из-за дальнейшего осаждения и блокировки потока. Если скребки опускаются глубже в скважину, чем нужно, больше энергии тратится, чтобы поднять его.

Недостатки методов отражены в обрыве и застраиванию скребков в скважине, возникновению парапин на оборудовании, что форсирует их отказ и считаются малоэффективным.

Результаты.

Наиболее действенный метод удаления АСПО являются химические методы, использование эмульсии, растворы ПАВ, сниженный газ. Таким образом, с помощью химических методов, не нужно точно определить зону осаждения парафина. Выбор состава растворителя считается самой большой проблемы, поэтому он определяется эмпирически. Это можно объяснить из-за отсутствия материалов об их составе и особенности. Для решения проблемы отложения парафина, можно применять и методы предотвращения (физические, химические, тепловые, технологические и микробиологические).

Выводы.

На основе способа применения метода предотвращения, следует обратить внимание на характеристики нефтяного пласта (эффективная толщина, пористость, содержание отложения парафинов, проницаемость). Физические методы содержат вибрационные методы, которые могут устраивать ультразвуковые колебания в области образования отложения парафинов. По причинам разрушения НКТ-а этот метод не нашел применения на производстве. Наиболее перспективным физическим методам считается воздействие магнитных полей [5, 6]. Химические методы предотвращения образования отложений, в основе их действия лежат адсорбционные процессы. Эффективность этого метода зависит от нескольких факторов, концентрации перемещения, скорости, гидрофилизации поверхности отложений, глубины проникновения водного раствора моющего средства в порах отложений.

Подтверждение.

Использование химических реагентов для предотвращения образования АСПО часто соединяются с: процессом защитой от солеотложения, этапом разрушения устойчивых нефтяных эмульсий, образованием оптимальных структур газожидкостного потока, обеспечением создания оптимальных структур газожидкостного потока. Осаждение АСПО считается одной из наиболее острых проблем, вызывающих ухудшение потока в скважинах и трубах при эксплуатации и транспортировке парафинистой нефти. Тем самым АСПО влияет на производственные потери. Различные методы используются для прогнозирования и измерения формирования осадений. Экспериментальный мониторинг осадений парафинов определил их влияние на уменьшение потока жидкости. Были проанализированы интенсивность осаждения АСПО, а также индивидуальное осаждение смол, асфальтенов и парафинов. В данной работе

рассматриваются методы не только удаления АСПО, но и предотвращения его осаждения. Рассмотрен ресурсный потенциал парафинистых нефти, их недостатки и преимущества. Сделан вывод, что для каждого месторождения в зависимости от количества и типа отложения требуется индивидуального рассмотрения.

Список литературы

[1] Афанасьева О.В. Моделирование распространения тепла в стержне / О.В. Афанасьева, П.П. Зиновьева, Д.А. Первухин. // Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RU 2017663219, 27.11.2017. Заявка № 2017660067 от 06.10.2017.

[2] Ганиев И.В. Анализ проблематики образования асфальтосмолопарафиновых отложения на эксплуатационном объекте. / И.В. Ганиев. // Сборник трудов Всероссийской научно-технической конференции (11 сентября 2020 г.). 77-78 с.

[3] Грубач Б.С. Влияние газлифтного впрыска на массу и тепло / Б.С. Грубач // Горно-геологический факультет Белградского университет. – 2019. 61-76 с.

[4] Денисламов И.З. Факторы успеха применения органических растворителей в нефтедобывающих. / И.З. Денисламов, М.Д. Валеев, А.Э. Ишалина. // Уфимский государственный нефтяной технический университет. – 2018.

[5] Колесниченко С.В. Теоретические аспекты оценки технического уровня электротехнических комплексов / С.В. Колесниченко, О. В. Афанасьева // Записки Горного Института. 2018. Т. 230. 167-175 с. DOI: 10.25515/rmi.2018.2.167.

[6] Хадкевич О.В. Влияние асфальтосмолопарафиновых отложений на технологию добычи нефти на «Ф» нефтяном месторождении (Томская область), Томский Политехнический университет. – 2018. 10-12 с.

[7] Iliushin Y. Synthesis of a distributed control system/ Y Iliushin, O. Afanasieva // International Journal of Control Theory and Applications. 2016. Vol. 9. № 30. 41-60 p. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85004025778&partnerID=MN8TOARS>. (дата обращения: 26.03.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Afanas'eva O.V. Modeling of heat propagation in a rod / O.V. Afanasiev, P.P. Zinoviev, D.A. Pervukhin. // Certificate of registration of the computer

program RU 2017663219, 27.11.2017. Application No. 2017660067 dated 10/06/2017.

[2] Ganiev I.V. Analysis of the problems of formation of asphalt, resin and paraffin deposits at the operational facility. / I.V. Ganiev. // Proceedings of the All-Russian Scientific and Technical Conference (September 11, 2020). 77-78 p.

[3] Grubach B.S. Influence of gas lift injection on mass and heat / B.S. Grubach // Faculty of Mining and Geology of the University of Belgrade. – 2019. 61-76 p.

[4] Denislamov I.Z. Success factors for the use of organic solvents in oil production. / FROM. Denislamov, M.D. Valeev, A.E. Ishalina. // Ufa State Oil Technical University. – 2018.

[5] Kolesnichenko S.V. Theoretical aspects of assessing the technical level of electrotechnical complexes / S.V. Kolesnichenko, O. V. Afanasyeva // Notes of the Mining Institute. 2018. V. 230. 167-175 p. DOI: 10.25515/pmi.2018.2.167.

[6] Khadkevich O.V. The influence of asphalt, resin and paraffin deposits on the technology of oil production at the "F" oil field (Tomsk region), Tomsk Polytechnic University. – 2018. 10-12 p.

[7] Iliushin Y. Synthesis of a distributed control system/ Y Iliushin, O. Afanasieva // International Journal of Control Theory and Applications. 2016. Vol. 9. No. 30. 41-60 p. [Electronic resource]. – URL: <http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85004025778&partnerID=MN8TOARS>. (date of access: 26.03.2022).

© Ш.Ф. Даутов, А.И. Сатаев, О.В. Данилова, М.К. Иснбердина, 2022

Поступила в редакцию 8.03.2022

Принята к публикации 25.03.2022

Для цитирования:

Даутов Ш.Ф., Сатаев А.И., Данилова О.В., Иснбердина М.К. Анализ процесса образования асфальтосмолопарафиновых отложений при добыче парафинистой нефти // Инновационные научные исследования. 2022. № 3-2(17). С. 56-61. URL: <https://ip-journal.ru/>